

Церква нового часу: історія та історіографія

Петренко І.М.

Кандидат історичних наук, доцент
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДУХОВНА СПОРІДНЕНІСТЬ У ШЛЮБНО-СІМЕЙНИХ ВІДНОСИНАХ МИРЯН РУСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ XVIII ст.

Однією з основних умов для укладання шлюбу була відсутність між чоловіком і жінкою близьких ступенів кровної спорідненості або свояцтва. Існувала ще й духовна спорідненість, яка, згідно з християнським ученням, була не менш міцною, ніж кровна, зважаючи на роль духовних зв'язків між людьми. Вона виникала шляхом хрещення, коли один був хрещеним батьком або матір'ю, а інший – похресником. Духовне споріднення забороняло шлюби до сьомого ступеня включно, але тільки за спадною лінією. Одруження в цьому забороненому ступені споріднення призводило до розлучення подружжя і накладення на чоловіка і жінку суворої епитимії.

У православної традиції хрещені батьки були посередниками між хрещеником і світом святих. Вважалося, що їхні молитви мають чудодійні властивості. На духовних батьків покладалися також виховні, навчальні функції, вони відповідали перед Богом за виховання взірцевих православних християн. Церква забороняла шлюби поміж кумами, хрещеними батьками і похресниками.

У християнському суспільстві кожна людина мала бути охрещена. У ранньому Середньовіччі немовлят, як правило, довго не хрестили, багато з них так і помирали нехрещеними. Між тим, душа нехрещеної дитини була приречена на вічну муку в пеклі¹. За словами Ф. Арьеса, у суспільстві загальної християнізації батьки поводитися так, як байдужі до релігії люди сучасного секулярного суспільства².

У Требнику від 1657 р. зазначено, що “<...> а ще муж и жена крестят единому человеку дитя, повелеваем к тому несмеситися друг другу, понеже кумове вменяется, а ежели совокупятся, имеют запрещение лет 17 <...> прощая же сих да будет проклят, посему между восприемниками двома лицами от святого крещения одно дитя заключается быть свойство духовное <...> восприемники от святого крещения мужеского и женского полу кумове вменяется, и не должны в брак вступить, и малженского сожития кметь”³.

За дослідженнями М.І. Костомарова, духовне народження дитини вважалося більш значимим, ніж тілесне. Звідси день народження вважався незначним, а день ангела, або іменини завжди святкували⁴. Урядовий указ 1752 р. пропонував Синоду не розривати шлюби, укладені між хрещеним батьком і хрещеною матір'ю, тобто кумами, які хрестили одну й ту ж дитину, хоча й забороняв подібні шлюби⁵.

У визначенні ступенів споріднення, заборонених для укладання шлюбу, духовенство плуталось і сперечалося. Свідченням цього було винесення різних рішень у однакових справах. Спробу покласти край такій ситуації зробила Катерина II, котра 6 червня 1765 р. проголосила указ “Об издании книги от Духовной Комиссии о степенях родства, в коих брак воспрещается и о днях, в которых венчание браков церковными правилами, не дозволено”⁶. Імператрица наказала, щоб члени Синоду “немедленно сочинили такой лист или книжку в народ, в которой бы целого года дни были означены, в которые именно запрещается быть бракосочетанию, дабы во всем государстве православный закон исповедывающие не имели в бракосочетании никакого затруднения, но ведали бы сами по всему году о точности сих дней, и потому оные себе сами избирали”⁷.

¹ Кон И.С. Ребенок и общество: (Историко-этнографическая перспектива). – М., 1988. – С. 217.

² Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке / Филипп Арьес / пер. с франц. Я.Ю. Старцева при участии В.А. Бабинцева. – Екатеринбург, 1999. – С. 17.

³ РГИА. – Ф. 796. – Оп. 49. – Д. 13. – Л. 2.

⁴ Костомаров Н.И. Русские нравы. – М., 1995. – С. 130.

⁵ Полное собрание законов Российской империи. – Т. XIII. – № 10050.

⁶ Там же. – Т. XVII. – № 12408.

⁷ Там же.

Селяни сприймали кумівство як прояв колективної сімейної спільності, взаємодопомоги, підтримки. Кумів шанували, як найближчих родичів. Для похресника куми були другими батьками, піклувалися про його долю, а за відсутності одного з батьків хрещені сприяли вихованню дитини, брали на себе не тільки матеріальні, а й моральні обов'язки.

У зв'язку з високою смертністю і міграціями селяни іноді губилися, забуваючи про тих людей, які колись їх хрестили. Причому кумів забували як батьки, похресники, так і самі куми. У таких випадках відстежити споріднення між ними було важко, тому траплялося, що одружувалися люди в близьких ступенях духовного споріднення, самі того не відаючи.

У контексті дослідження важливими видаються проблеми ставлення священнослужителів до таїнства хрещення, реальне виконання ними канонічних приписів здійснення цих дій, просте невиконання їх, що призводило до незаконних шлюбів тощо. Так, у 1746 р. у Переяславсько-Бориспільській духовній консисторії священника м. Іркліївки Дмитра Карповича було звинувачено в порушенні правил споріднення. Зокрема виявилось, що він перебував у духовній спорідненості зі своєю дружиною через хрестини дітей родичів¹. У консисторію повідомив про це протопіп м. Золотоноша Василь Петрашевич.

У 1764 р. у Білгородській духовній консисторії розглядалася справа про перелюб одруженого священника Олексія з дружиною пономаря Теклею. У них народилася дочка Єфимія, “а крестил онаго младенца упомянутый поп сам, восприемником же был брат ее Феклы родной, той же церкви церковник Иоанн, а восприемницей была оной же церкви дьячка Григория жена Евдокия, которые о том знали, что оной поп Алексей в разное время прелюбодейное грехопадение с нею чинил”². Тож спостерігаємо порушення церковних канонів: дитину хрестив її ж фізичний батько, громада мовчала, виявляючи солідарність, адже давно було відомо про перелюб.

В іншому випадку постраждав і священник, який незаконно повинчав чоловіка й жінку, що мали споріднення, але приховували це. Пару було вирішено розлучити, чоловіка повернули до першої дружини, а дружину “выбить и публично епитимию наложить да и прочии страх имеют”³.

У січні 1768 р. митрополит київський Арсеній доповідав у Святійший Синод про розлучення через кумівство мешканців с. Капустинець Гадяцької протопопії Олексія Лещенка та вдови Дарії Мельникової⁴. Вони одружилися 4 травня 1761 р. Ієрей, провівши відповідний шлюбний розшук, не виявив перешкод для укладання шлюбу. Про їх відсутність заявив і сільський староста Андрій Карпенко.

1765 р. ієрей Симеон Федоров, котрий вінчав пару, виявив, що подружжя було кумами, оскільки близько 20 років тому хрестили дитину у Івана Овчара у селі Підсвітки. При цьому Олексій і Дарія вже мали своїх двох дітей. З'ясування таких обставин призвело до порушення справи в духовному суді про одруження в забороненому ступені духовної спорідненості. На час слідства подружжя зобов'язувалося жити окремо.

Олексій Ляшенко підтвердив, що близько 25 років тому хрестив разом із Дарією дочку в підсусідка Івана Овчара, котрий тоді мешкав у його батька Кирика Ляшенка. Незабаром Іван переїхав жити до іншого села. Чоловік Дарії помер.

Жінка сказала, що вже минуло дуже багато років з події хрещення дитини, тому подробиць справи вона вже не пам'ятала, тож і не надала цьому жодного значення, коли погоджувалася на шлюб із Олексієм.

Подружжя дало присягу, що “они вступили в брак от неведения, и с точного запомненья о том, что воспринимали дочь от крещения у Овчара”⁵. Рішення духовного суду було таким: “<...> из прописанного дела видно и Алексей Ляшенко и Дария сочетались браком с единого о том чрез долгое время забвение, что они в кумовстве состоят; по сему в силе вышеописанного

¹ ЦДІАК України. – Ф. 990. – Оп. 1. – Спр. 91. – Арк. 1.

² Там само. – Ф. 2009. – Оп. 1. – Спр. 983. – Арк. 1.

³ ІР НБУВ. – Ф. 232. – Спр. 2. – Арк. 20.

⁴ Там само. – Арк. 1.

⁵ Там само. – Арк. 2.

правила, и дабы между народом с такового их бракосочетания соблазн не произошел, следует их Алексея и Дарию от сожития малженского разлучить”¹.

Отже, як правило, шлюби укладалися між мешканцями одного населеного пункту, тому священнослужителям було не важко визначити духовні ступені споріднення між ними. Інша справа була у правильному з'ясуванні віддалених ступенів споріднення. У цьому ієреї, як правило, покладалися на свідчення родичів наречених. Складні переліки духовних родичів значно ускладнювали пошуки шлюбних партнерів для людей у невеликих поселеннях, тож аби звести до їх мінімуму, Синод намагався скоротити розлогі ступені споріднення для встановлення непрямих родинних стосунків. Парафіяльні священники іноді зловживали своїм становищем і свідомо освячували шлюби, знаючи або здогадуючись про існування між чоловіком і дружиною певних ступенів спорідненості, маючи з цього матеріальний зиск. Якщо хтось не доносив про це духовній владі, то подібні факти так і залишалися невідомими. Сумлінні священнослужителі зверталися до духовного правління, аби роз'яснити і розвіяти сумнів щодо можливості одруження чоловіка і жінки.

Казіміров Д.В.

Аспірант

Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка

НАСЕЛЕННЯ МАЄТНОСТЕЙ МАКОШИНСЬКОГО МИКОЛАЇВСЬКОГО МОНАСТИРЯ ЗА СПОВІДНИМИ КНИГАМИ 1746 р.

Дослідження процесів соціального розширення населення займає важливе місце у вивченні соціально-економічної історії України доби Гетьманщини. Насамперед аналізувалися зміни майнового становища, юридичного статусу, сукупність обов'язків та чисельність окремих суспільних станів. Натомість поза увагою дослідників залишалися демографічні характеристики, такі як статево-віковий склад, рух населення, шлюбно-сімейні відносини. Сім'я ранньомодерного суспільства – це не лише група осіб, поєднаних родинними зв'язками та спільним місцем проживання, а також осередок господарської діяльності. Поняття “сім'я”, “двір” та “домогосподарство” були тотожними. Тому дослідження населення маєтностей представників заможних верств Гетьманщини під таким кутом зору сприяє більш детальній характеристиці комплексу їх володінь.

У нашій розвідці ми поставили за мету розглянути соціальну структуру населення, типологію домогосподарств “деревни” Бутівка та села Слобідка Менської сотні Чернігівського полку що належали Макошинському Миколаївському монастирю. Зазвичай подібні дослідження потребують залучення джерел, що містять інформацію про подвірний та поіменний склад населення. В нашому випадку ми звернулися до матеріалів церковного обліку, а саме сповідних книг вищезгаданих сіл за 1746 р.²

Макошинський Миколаївський чоловічий монастир заснований за сприяння відомого мецената та державного діяча Речі Посполитої Адама Киселя не пізніше 1650 р. 19 липня того ж року, перебуваючи у своєму маєтку у м. Мені, він видав привілей, за яким монастир отримував острів між річками Бабою та Братанцею під назвою “селище Филево”. Згодом тут було засновано с. Слобідку, на володіння якою монастир отримав грамоти Олексія Михайловича 11 грудня 1660 та 17 вересня 1668 рр. Стосовно д. Бутівки згадується, що монастир володів нею за жа-

¹ Там само. – Арк. 23в.

² Державний архів Чернігівської області (далі – ДАЧО). – Ф. 679. – Оп. 9. – Спр. 380. – Арк. 246-255зв., 256-269зв.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній, ректор Київської духовної академії та семінарії, вікарій Київської Митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурга Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Моця О.П.</i>	Поширення християнства на Русі: можливі шляхи проникнення	5
<i>Сагайдак М.А.</i>	Про деякі труднощі дослідження початків давньоруських міст	8
<i>Днепровський Н.В.</i>	К вопросу о существовании пещерного скита в Мартыновской балке г. Севастополя	12
<i>Чореф М.М.</i>	“Alterum alterius auxillo eget” или к атрибуции мультиплекса перещепинского клада	15
<i>Сергеева М.С.</i>	Деякі спостереження за технікою орнаменталізації давньоруських виробів з кістки та рогу з території Середнього Подніпров'я	20
<i>Тараненко С.П.</i>	До питання про площу Подолу Києва у давньоруський час	23
<i>Івакін В.Г.</i>	Особливості формування міських могильників Києва XI–XIII ст.	25
<i>Руденок В.Я.</i>	Поховальні печерні пам'ятки Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	28
<i>Новик Т.Г.</i>		
<i>Ситий Ю.М.</i>	Ґрунтовий могильник давньоруського Чернігова	31
<i>Спирґис Роберт</i>	Стратиграфія захоронений на кладбище у церкви Св. Петра в Риге	37
<i>Мельник О.О.</i>	Практика та обряд поховання священнослужителів XVI–XVIII ст. на прикладі пам'яток Києва	40
<i>Оногда О.В.</i>	Київський “Мистецький арсенал”: підсумки археологічних досліджень та проблеми музеєфікації	42
<i>Балакін С.А.</i>		
<i>Бурцев І.Г.</i>	О позднесредневековом памятнике Болото 3 в Алексинском районе Тульской области (Российская Федерация)	46
<i>Баукова А.Ю.</i>	Церква Іоанна Предтечі у дослідженнях співробітників Керченського музею	48
<i>Починок Е.Ю.</i>	Знахідки скляного посуду з розкопок монастирських територій м. Києва	
<i>Чекановський А.А.</i>	XVII–XVIII ст.	51

Історичні, джерелознавчі та методологічні студії давньої та середньовічної Церкви

<i>Михаїл Желтов, священник</i>	Место древнерусских Службеников студийской эпохи в общей картине развития евхологических сборников византийской традиции	54
<i>Шевченко Ю.Ю.</i>	Еще раз о проблемах в связи с “Житием прп. Антония Печерского”	57
<i>Шеков А.В.</i>	О ранней части помянника черниговских князей в составе Любецкого синодика	60
<i>Артамонов Ю.А.</i>	Письменные и эпиграфические источники о древнерусском паломничестве в Константинополь	64
<i>Жиленко І.В.</i>	Короткі життя преподобних печерських і Пролог	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Євангеліє як першооснова наукових досліджень	77
<i>Затилюк Я.В.</i>	“Киево-руська історія і програмові завдання Могилянської доби”: результати і перспективи дослідження	81
<i>Бартош А.Є.</i>	Лаврський триптих. Історичний екскурс	84
<i>Melnyk Marek</i>	Dażenia ekumeniczne na ziemiach ukraińskich 2 połowy XVI wieku	87
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Відображення деяких особливостей богослужіння могилянської доби в розписах церкви Спаса на Берестові	93
<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” Сильвестра Косова в контексті нових завдань агіографічної творчості: до проблеми еволюції житій киево-печерських святих в першій половині XVII ст.	96
<i>Воробьева Н.В.</i>	Патриарх Никон: динамика историографического образа	98
<i>Корнієнко В.В.</i>	До питання про інституційний характер, час та форми діяльності церковної цензури (за результатами епіграфічних досліджень у Софії Київській та церкви Спаса на Берестові)	102

Церква нового часу: історія та історіографія

<i>Петренко І.М.</i>	Духовна спорідненість у шлюбно-сімейних відносинах мирян Руської Православної Церкви XVIII ст.	103
<i>Казіміров Д.В.</i>	Населення маєтностей Макошинського Миколаївського монастиря за сповідними книгами 1746 р.	105
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	До питання про практику проповідництва в Київській митрополії у XVIII ст.	108
<i>Рига Д.В.</i>	Євстафій (Пальмовський) – архімандрит Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	111
<i>Дымченко Н.В.</i>	Преподобный Паисий (Величковский) в полиэтничной памяти Приднестровья	113
<i>Маноле Брихунец, протоіерей</i>	Роль митрополита Гавриила (Бэнулеску-Бодони) в становлении церкви Молдовы в начале XIX в.	115
<i>Частина А.П.</i>	Роль архиепископа Димитрия (Сулимы) в строительстве кафедрального собора и колокольни в Кишиневе в первой половине XIX ст.	117
<i>Кондратикова Л.</i>	Церковная утварь как показатель исторического развития молдавской церкви в первой половине XIX в.	120
<i>Каліновський В.В.</i>	“Російський Афон” архієпископа Інокентія (Борисова): політичні аспекти відновлення християнських пам'яток Криму	122
<i>Morawiec Norbert</i>	Historiografia synodalna, historiografia oberprokuratorska, a metafora synodalności. Z badań nad prawosławną nauką historyczną okresu/ustroju synodalnego	124
<i>Крайня О.О.</i>	Поменник Китаївської пустині у зібранні ІР НБУВ	134
<i>Климчук А.М.</i>	Микола Теодорович – історик церкви і дослідник Волині	136
<i>Музичко О.Є.</i>	Викладання та дослідження історії релігії і церкви у вищій школі Одеси другої половини XIX – початку XX ст.	139
<i>Стародуб А.В.</i>	Євангельський сюжет про благочестивого старця Симеона в контексті історії боротьби за видання українського перекладу Святого Письма	142
<i>Бурега В.В.</i>	Проект издания истории Киевской духовной семинарии в начале XX века и его судьба	145

Церква новітнього часу: джерела, історія, історіографія

<i>Борщевич В.Т.</i>	“Замінив шаблю на Хрест, щоб далі служити рідному народові...” (До 125-річчя від дня народження протопресвітера Василя Варваріва)	149
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Встановлення міжправославних контактів Православною церквою в Польщі в 20-х рр. XX ст.	152
<i>Винокуров Д.А.</i>	Основные тенденции изучения раннего иосифлянства в советской академической науке 1920–1930-х гг.	155
<i>Преловська І.М.</i>	Проблема використання в архівно-кримінальних справах терміну “фашизм” щодо УАПЦ (1921-1939) в міжвоєнний період	158
<i>Котовський Р.В.</i>	Особливості державно-церковних відносин на західноукраїнських землях у 1939–1941 рр.	161
<i>Кязимова Г.Х.</i>	Влада і православна церква 1944–1953 рр. (на матеріалах Одеської єпархії)	164
<i>Сенченко Н.М.</i>	Внесок протоієрея Миколи Фадейовича Чернопищука до збереження Свято-Троїцького храму Немирівського жіночого монастиря	166
<i>Львова О.Л.</i>	Ідея прав людини очима християнської церкви	169
<i>Макаренко Л.О.</i>	Вплив християнських цінностей на правову культуру особи	172

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 20,4. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 4

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції (25-27 травня 2011 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКСЗ, 2011. – 174 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Щерква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011